

ANÁLISE ESPACIAL DA DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM EDIFICAÇÕES URBANAS: ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Mariah Knebel¹

Isabela Mombach Anschau²

Ketelyn Rangel Martins³

Natalia Seidel Hentges⁴

Roberta Plangg Riegel⁵

¹Arquitetura & Urbanismo – Universidade Feevale, mariahknebel123@gmail.com

²Arquitetura & Urbanismo – Universidade Feevale, isabela.mombach.anschau@gmail.com

³Arquitetura & Urbanismo – Universidade Feevale, ketelynrangelmartins@gmail.com

⁴Arquitetura & Urbanismo – Universidade Feevale, nataliashentges@gmail.com

⁵Doutora e Mestre em Qualidade Ambiental e Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Feevale. Docente e Pesquisadora do Programa de PPGQA da Feevale, robertariegel@feevale.br

DOI:10.5281/zenodo.17561894

A energia fotovoltaica destaca-se dentre as fontes renováveis por seu baixo impacto ambiental, vida útil prolongada, modularidade, flexibilidade e elevada aplicabilidade no contexto brasileiro, dadas as condições geoclimáticas favoráveis de incidência solar. Percebe-se, a partir dessa revolução sustentável, que a difusão das placas fotovoltaicas no meio urbano contribui para a redução de poluentes, mitigação do efeito estufa e promoção de práticas de uso sustentável do solo, alinhando-se ao ODS 11 da ONU (Cidades e Comunidades Sustentáveis). O crescimento da instalação de placas fotovoltaicas influencia nos ecossistemas locais, impactando econômica e ecologicamente as regiões de investimento dessa prática. O município de Novo Hamburgo, segundo em número de habitantes no Vale dos Sinos, apresenta alto potencial de captação de energia fotovoltaica por edificação, podendo influenciar positivamente nos impactos ambientais. Este estudo teve como objetivo realizar uma análise geoespacial da distribuição de instalações de painéis fotovoltaicos no município de Novo Hamburgo, com o intuito de compreender os padrões de expansão da energia solar urbana e suas implicações socioambientais. A metodologia consistiu na delimitação geográfica da área municipal e no levantamento das edificações com placas fotovoltaicas presentes, estipulando-se uma ponderação quanto ao número de placas por unidade construída: Classe 1 - entre 1 a 10; Classe 2 - 10 a 30; Classe 3 - >30. As edificações foram mapeadas no software QGIS por meio de imagens de satélite do Google Earth, e georreferenciadas, empregando o Datum SIRGAS 2000. A cada ponto georreferenciado, foi atribuído o bairro da edificação e o número de placas, conforme a ponderação. Posteriormente, se utilizou a ferramenta de Estimativa de densidade de Kernel para a construção do mapa de calor, atribuindo como peso o campo correspondente às classes de quantidade de placas fotovoltaicas instaladas. Os resultados destacaram o bairro Canudos como foco na concentração de placas fotovoltaicas, com 1430 edificações mapeadas. Ao todo, foram registradas 6.240 unidades edificadas com sistemas de captação de energia solar. Dentre essas, 45% enquadram-se na classe 2, caracterizada por instalações compostas por 10 a

WURB

I WORKSHOP DE URBANISMO, CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE

Inovação e Sustentabilidade para um Urbanismo Inteligente

14 e 15 de outubro de 2025

30 placas fotovoltaicas. Esse produto cartográfico serviu como base para a análise crítica da distribuição espacial da captação de energia solar do município, gerando o argumento de que essa prática é bastante difundida popularmente, independentemente do poder aquisitivo pré-concebido, garantindo acessibilidade e utilização da energia sustentável. Além disso, o estudo propõe a ampliação da análise sob uma perspectiva temporal, visando acompanhar a evolução da implantação dos sistemas fotovoltaicos ao longo dos anos. Essa abordagem permitirá a realização de diagnósticos comparativos, o monitoramento da efetividade de políticas ambientais e a formulação de estratégias mais assertivas para o planejamento energético e urbano.

Palavras-Chaves: Energia Sustentável; Geoprocessamento; Mapa de Calor; Novo Hamburgo; Placas Fotovoltaicas.